

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕННОЙ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ БОЛЬНЫМ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Узакова Гулноза Фарходовна

Кафедра неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Шомуродова Дильноза Салимовна

Кафедра неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15302633>

Аннотация: Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся гибелью дофаминергических нейронов черной субстанции и формированием внутринейрональных включений (телец Леви). Эпидемиологические данные свидетельствуют о неуклонном росте распространенности данной патологии, которая составляет 1-2% в популяции лиц старше 65 лет и достигает 4% среди населения в возрасте более 80 лет. По мере развития заболевания эффективность фармакотерапии значительно снижается, что сопровождается нарастанием двигательных флуктуаций, дискинезий и немоторных симптомов, существенно ухудшающих качество жизни пациентов.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, глубокая стимуляция мозга, нейростимуляция, субталамическое ядро, бледный шар, отдаленные результаты, долгосрочные эффекты, моторные симптомы, немоторные проявления, двигательные флуктуации, дискинезии, нейропластичность, когнитивные нарушения,

Цель исследования: оценить отдаленные неврологические, когнитивные и поведенческие последствия глубокой стимуляции субталамического ядра у пациентов с болезнью Паркинсона в сроки более 2 лет после имплантации.

Материалы и методы исследования: в исследование включены 48 пациентов с идиопатической болезнью Паркинсона (БП), перенесших операцию глубокой стимуляции мозга (ГСМ) в период с 2022 по 2025 гг. на базе нейрохирургического отделения 1-многопрофильной клиники СамМУ. Средний возраст пациентов составил $61,2 \pm 7,8$ лет, длительность болезни — $11,6 \pm 3,4$ лет. Пациенты были разделены на 2 группы: группа 1 ($n=24$): пациенты, получающие активную нейростимуляцию в течение ≥ 3 лет, без изменений параметров более 6 месяцев. Группа 2 ($n=24$): пациенты с необходимостью повторной настройки или корректировки DBS, либо с эпизодами выключения стимуляции по техническим или медицинским показаниям. Проводилась оценка по следующим шкалам: PDRS III — моторные симптомы, MoCA — когнитивная функция, BDI-II — уровень депрессии; PDQ-39 — качество жизни; сопоставлялся уровень L-допа зависимости (в миллиграммах). Анализ данных осуществлялся с использованием пакета SPSS v.26.0. Статистическая значимость определялась при $p < 0,05$.

Результаты исследования: анализ полученных данных показал существенные различия между группами пациентов, находящихся в различных режимах глубокой стимуляции мозга, по ряду клинических и психометрических показателей. Моторные функции (шкала UPDRS III): средний балл по шкале UPDRS III у пациентов группы 1 (с устойчивыми параметрами DBS) составил $22,5 \pm 3,1$, что указывает на относительно низкий уровень моторного дефицита. В то же время, у пациентов группы 2 (с

эпизодами нарушения режима стимуляции или потребностью в повторной настройке) средний балл был значительно выше — $28,4 \pm 4,8$. Различия между группами являются статистически значимыми ($p = 0,003$), что свидетельствует о лучшем контроле моторных симптомов при стабильной стимуляции. Когнитивные функции (шкала MoCA): средний балл по шкале MoCA у пациентов группы 1 составил $25,1 \pm 2,3$, что соответствует нормальному когнитивному функционированию. У пациентов группы 2 данный показатель был ниже — $22,6 \pm 3,0$, что указывает на наличие лёгких когнитивных нарушений. Разница между группами достоверна ($p = 0,011$), что подтверждает влияние режима DBS на когнитивное состояние. Уровень депрессии (шкала BDI-II): в группе с устойчивой стимуляцией средний балл по шкале депрессии BDI-II составил $9,2 \pm 2,4$, что свидетельствует об отсутствии клинически значимой депрессии. У пациентов группы 2 наблюдался более высокий уровень депрессивной симптоматики — $13,6 \pm 3,5$, что граничит с умеренной степенью депрессии ($p = 0,007$). Качество жизни (шкала PDQ-39): суммарный балл по опроснику PDQ-39, отражающему субъективную оценку качества жизни, у группы 1 составил $28,7 \pm 5,2$, тогда как у группы 2 — $36,3 \pm 6,1$. Разница является достоверной ($p = 0,009$), что говорит о негативном влиянии нестабильной стимуляции на общее самочувствие и повседневную активность пациентов. Суточная доза леводопы: пациенты с корректно функционирующей системой DBS принимали в среднем 410 ± 80 мг леводопы в сутки, тогда как пациенты из второй группы нуждались в большей медикаментозной поддержке — 560 ± 90 мг/сутки. Различия статистически значимы ($p = 0,015$), что подтверждает снижение потребности в дофаминергической терапии при эффективной нейростимуляции. У пациентов первой группы отмечалась стабильно лучшая моторная и когнитивная функция, меньшая выраженность депрессии и лучшая субъективная оценка качества жизни. Повторные настройки устройства и перебои в терапии у группы 2 ассоциировались с более высоким риском развития дискинезий, апатии и когнитивного снижения.

Выводы: полученные данные убедительно демонстрируют, что стабильная и правильно настроенная глубокая стимуляция мозга способствует лучшему контролю моторных нарушений, снижает лекарственную нагрузку и положительно влияет на когнитивное и эмоциональное состояние пациентов с болезнью Паркинсона. Напротив, нестабильная стимуляция и технические сбои ассоциированы с ухудшением общего состояния и снижением качества жизни, что подчёркивает необходимость регулярного нейрофизиологического мониторинга и междисциплинарного подхода к лечению таких пациентов.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abbruzzese G, Marchese R, Avanzino L, Pelosin E. (2022). Rehabilitation for Parkinson's disease: Current outlook and future challenges. *Parkinsonism & Related Disorders*, 33:60-64.
2. Abosch A, Timmermann L, Bartley S, et al. (2023). An international survey of deep brain stimulation procedural steps. *Stereotactic and Functional Neurosurgery*, 91(1):1-11.

3. Auyeung M, Tsoi TH, Mok V, et al. (2021). Ten year survival and outcomes in a prospective cohort of new onset Chinese Parkinson's disease patients. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 83:607-611.
4. Aviles-Olmos I, Kefalopoulou Z, Tripoliti E, et al. (2022). Long-term outcome of subthalamic nucleus deep brain stimulation for Parkinson's disease using an MRI-guided and MRI-verified approach. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 85:1419-1425.

